

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhoub - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - - رئيس اللجنة العلمية

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Bilim ve Deęerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildaę – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India

Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye Assoc.
Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Adwiya Star Aboud - Dhiqar Education Directorate Nasiriyah Section - Iraq
Dr. Ahmed Diab Jalao - Nineveh Education Directorate Intermediate Ambition - Iraq
Dr. Amaya Ghanem Ayoub - University of Mosul - Iraq
Dr. Antiha Abbas Aliwi - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Faten Ghanem Fathy - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Khaled Ali Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Marwa Fawzy Mohamed Saleh - University of Mosul - Iraq
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Omer Mahmoud Abid -Nineveh Education Directorate - Iraq
Dr. Roqaya Hamid Ali Haider - University of Mosul - Iraq
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Sekreteryä - Secretariat - سكرتريا

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'yi Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومنتوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1..... آية الصلاة على النبي ﷺ: لمسات بيانية
م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي

12..... وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
أ.م. د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
الباحثة : هبة إبراهيم حسن

26..... التناص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
م.د. وسن زينو محمد

43..... تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميعي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد

Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59

Hussein H. Zeidanin

Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69

Mohammad Al Matarneh

EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University..... 74

Dr. Souad Hamidi

- 102.....المجتمع السوري بين الموهوم والمتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek
- 114.....جمالية الوزن ودلالته في الشعر العربي الحديث قصيدة- أراك- لأبي القاسم الشابي أنموذجاً.....
الأستاذة الدكتورة: الزهرة سهيلية
- 122.....بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136.....استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها.....
صبيحة بوزكري
- 150.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزق. أبوشقال
- 174.....هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجاً.....
د. شميسة بن مداح
أ.د. نسيم سعيدي
- 181.....الدلالة في التراث اللغوي العربي.....
د. عبد الوهاب الأزدي

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم اللبيل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتدوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 292.....العامة المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي

307..... بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية

مولاي العربي بيلوش

317..... البلاغة والتواصل

د. فطيمة ابن حدو

د. عبد الله موساوي

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle 328

Ghizlane Machraoui

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe..... 340

Fouzia Elbayed

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay) 359

Mohammed Baba

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile..... 369

Abdelaaziz Ferhaoui

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısrayî’ nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحلبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil*: An Exploration of Internal Conflict and External Domination..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

639.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Dilin Kullanımı ve Ahlak Öğretimi ile İlişkisi	653
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Dilin Kökeni Bağlamında “Persian Lesson” Filminin Analizi.....	664
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Ebü'l-Kâsım el-Müeddib’in Sarf Terimleri Üzerine Bir İnceleme	672
Dr. İrfan Köse	
Erbâne Eğitimi ile İlgili Bir Model Önerisi	686
Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Özyön	
Doç. Dr. Sadettin Volkan Kopar	
The Sense of Englishness, Racial Hatred, and Xenophobia in Maggie Gee’s The White Family.....	710
Abdullah Emin Yazıcı	
Asst. Prof. Dr. Samet Güven	
Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük Tefsir Tarihi’nde Yer Alan Üç (204-282/820-896) Dört (303-395/916-1005) ve Beşinci (405-494/1015-1101) Tabakaların Değerlendirilmesi	716
Doktor Öğretim Üyesi İsmail Öztürk	
Son Yıllarda Türk Dilinin Yayılma Alanının Genişlemesi ve Yurt Dışında Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme	729
Doç. Dr. Sami Baskın	

Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXII-	742
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIII-	745
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIV-	751
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXV-	757
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
“Sarı Gelin” Türküsünün Coğrafyalar Arası Değişimi: Azerbaycan-Türkiye Örneği	771
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Dârüttâ’lîm-i Musiki Cemiyeti'nden TRT'ye: Ankara Koşması Türküsünün Müzikal Evrimi	785
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Türk Müsıkisi Notasyonunda Edisyon Karşılaştırması: Dügâh Peşrevi Örneği.....	799
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	
Türk Müsıkisi Notalarında Edisyon Karşılaştırması Üzerine Bir Çalışma: Evcârâ Peşrevi Örneği.....	813
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	

- TRT THM Repertuarında Yer Alan Oyun Havası Nota Varyantlarının Karşılaştırması:
Sinsin Örneği..... 834
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Kahramanlık Türkülerinde Usûl Yapısının Tespiti Üzerine Bir Çalışma “Kozanoğlu Avdan
Gelir Türküsü” 845
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Türkçede Tümlleme Fiilleri: Dil Bilgiselleşme ve Çok Anlamlılık 858
Doç. Dr. Nuh Doğan
Arş. Gör. Nagehan Payaz
- Türkiye Türkçesinde Sözlüksel Söz Demetleri..... 865
Doktora Öğrencisi Betül Güvendi
Doç. Dr. Nuh Doğan
- 893.....بنية الأغاز والأحاجي(العلامات وإحالاتها) في شعر أبي الصلت الأندلسي
الدكتورة ابتسام دهينة
- 904.....الأذان السبعة والخطبة بالعربية في "مسجد أغونغ سيبينا راسا" الإندونيسية: دراسة تحليلية لغوية ثقافية
Amin Iskandar
Hajam

- 912..... الضفيرة كرمز و بنية سردية في رواية "الضفيرة" للكاتبة الفرنسية لتيسيا كولومباني
د. نسرین طه عبد الغني محمد
- 949..... التأثير الثقافي للمترجم على النص الهدف في رواية *Los Años de Fuga* للكاتب بلينيو أبوليوس ميندوزا
السيد محمد واصل
- 974..... صورة الخلفاء الراشدين في الشعر الفارسي من المقدس إلى المدنس.....
د. الزبير الشلي
- 993..... البعد الاتقاعي للخطاب ومقصدية الممارسة الجدلية «رسالة الإغراب في جدل الإغراب».....
سناء كوجان
- 1013..... استراتيجية القراءة والتأويل وممكنات النص (شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري " نموذجاً).....
مولاي عبد المالك الداودي
- 1033..... التحول الرقمي وتجديد السياسات الثقافية: دراسة تحليلية في ضوء التجارب المعاصرة للمؤسسات الثقافية والتعليمية.....
ذة. وضیحة الجملي
د. منیر السرحاني
- 1048..... تعليمية اللغات في ضوء الإطار المرجعي الأوروبي: دراسة مقارنة بين اللغة الألمانية والعربية.....
حياة عبد اللوي
حسن بدوح (الأستاذ المشرف)

- 1071 التخطيط اللغوي ودوره في حياة وتمية اللغة العربية
أصلي فاطمة
د. منير بنرحال
- 1090 خصوصية الحكاية الواقعية في المتخيل الشعبي شرق المغرب الأقصى
د. حسناء بزغود
- 1103 الهيبة المؤدية لعدالة المدوح هي المهجنة على عقلية الشعراء
د. الزبير الشلي
- 1124 صورة المعتمد بن عباد في الشعر الحديث
د. المعتمد الخراز
- 1170 آليات قراءة النص الأدبي الرقمي
د. مها بنت عبدالله سعيد الزهراني

Transformation of Tradition in Contemporary Arab and Latin American Comics: A Comparative Study of comics by Lutfi Zayed and Alberto Montt 1189

Marwa Muhammad Ibrahim

آليات قراءة النص الأدبي الرقمي

د.مها بنت عبدالله سعيد الزهراني

أستاذ الأدب والنقد المساعد

قسم اللغة العربية – كلية الآداب - جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام

المملكة العربية السعودية

ملخص البحث

مرّ الأدب بمراحل متعددة انتقل فيها من المشافهة إلى الخطية، وقد اتخذت مرحلة الخطية أشكالاً متعددة في عصرنا الحالي بعد التطور الكبير في وسائل التواصل بتأثير الثورة التكنولوجية؛ إذ دخل الأدب مرحلة الرقمنة، وهي المرحلة الأخيرة من حياة الأدب حتى الآن. وغدت وسائطه المتعددة يوفرها الحاسوب، الذي غدا امتلاكه ضرورة حياتية. وكان له تأثيره الكبير على الأدب. وفرض على الأديب والناقد أن يجيد أبعاد الحاسوب، ليسهل إيصال الأدب إلى الناس.

ومع تطور التكنولوجيا وتأثيرها الطاعني على مفاصل الحياة الثقافية، خضع النص الأدبي للتغير والتحول نتيجة تطور الوسائط الحاملة لهذا الأدب، وكذلك الآليات والوسائل التي تخدم الإنسان ومعه الأدب على حد سواء. فنشأ الأدب

في ظل العولمة والتكنولوجيا والانترنت، التي كان لها تأثير كبير في تشكيل دعائم للنص الرقمي، إذ اتكأ عليها هذا النوع من الأدب، وانطلق منها .

والبحث يدرس آليات قراءة النص الرقمي، التي طرحها نقاد الأدب الرقمي في تلقي هذا الأدب، الذي فرض نفسه بعد الثورة التكنولوجية المعاصرة، التي أسهمت في توليد نصوص جديدة بتوظيف الحاسوب، الأمر الذي ولد صوراً جديدة في الإنتاج والتلقي؛ لبيان العلاقة بين الأدب بكل أجناسه والتكنولوجيا وآليات تلقيه. ولذا لا بد من توضيح مفهوم النص الرقمي، الذي تعددت صورته، ومن ثم كيف تلقاه المتلقي، وعمل على تفسيره وفق ماتفرضه اللغة والأدبية باقترانها بالتكنولوجيا.

واتبعت في هذه الدراسة على إجراءات نقدية متعددة منها اعتمادنا على الإجراء الوصفي التحليلي، الذي اعتمدناه منهجاً عاماً للبحث واعتمدنا المناهج المتعددة التي اقتضتها الدراسة ولاسيما ما تعلق بتطبيق كل نظرية نقدية على النصوص الرقمية.

الكلمات المفتاحية: الأدب الرقمي – المتلقي – التلقي – تقنيات التلقي الرقمي ، الوسائط.

Mechanisms for Reading the Digital Literary Text

Dr. Maha bint Abdullah Saeed Al-Zahrani

Assistant Professor of Literature and Criticism

Department of Arabic Language – College of Arts – Imam Abdulrahman Bin Faisal
University, Dammam - Kingdom of Saudi Arabia

Abstract

Literature has gone through various stages, transitioning from orality to writing. The written stage has taken on multiple forms in our current era due to the significant development in communication tools driven by the technological revolution. Literature has entered the stage of digitization, which is the most recent phase in the life of literature to date. Its various mediums are now provided by the computer, which has become a vital necessity in daily life. This has had a substantial impact on literature and has compelled writers and critics alike to master the fundamentals of computing in order to facilitate the delivery of literature to the public.

With the advancement of technology and its overwhelming influence on cultural life, the literary text has undergone changes and transformations due to the evolution of the mediums that carry literature, as well as the mechanisms and tools that serve both humanity and literature simultaneously. Literature has thus emerged in the shadow of globalization, technology, and the internet, all of which have had a significant influence in establishing the foundations of digital text. This type of literature leans on these elements and originates from them.

This study examines the mechanisms of reading the digital text as proposed by digital literature critics in engaging with this form of literature, which has imposed itself in the wake of the contemporary technological revolution. This revolution has contributed to the creation of new texts by utilizing computers, leading to new forms of literary production and reception. The study aims to clarify the relationship between literature in all its genres and technology, as well as the mechanisms of its reception. Therefore, it is essential to clarify the concept of the digital text, which takes multiple forms, and then explain how the reader receives and interprets it according to the interplay between language, literature, and technology.

In this study, multiple critical approaches were employed, including the use of a descriptive-analytical method as the general framework of the research. Additionally, various methodologies were adopted as required by the study, especially those related to applying each critical theory to digital texts.

Keywords: Digital literature – Reader – Reception – Digital reception techniques – Media.

المقدمة:

تغيرت وسائل إنتاج النص الأدبي؛ إذ لم يعد من مستلزماته الورق، بل غدت وسائل الاتصال والتكنولوجيا تفرض نفسها في عملية الإنتاج الأدبي، واستقباله، وواكب هذا تحول في عملية التلقي للنصوص الرقمية، التي لم تعد تشكياً لغوياً وحسب، بل غدت اللغة فيه عاملاً من جملة عوامل تسهم في تقديمه، وهي المؤثرات الصوتية والصورة والمشهد والألوان. وهذا التغير في شروط الإنتاج انسحبت على شروط

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

تلقيه ونقده وتقييمه، فهو يحتاج إلى معرفة عميقة بالنص الرقمي المتشعب، الذي لا ينفصل عن المؤثرات التي ترافقه، وثم معناه، فالنص الرقمي لم يعد إبداعاً فردياً محضاً، يُعرض على الناقد في أثناء المراجعة أن يحيط بذلكه، ليتمكن من نقده.

والنص الرقمي ليس منفصلاً عن شروط تطور الأدب، لأن الأدب - وفي كل عصر - يخضع للتطورات الحضارية والخصائص العصرية التي يمر بها بفعل حركية التاريخ، ولذا فقد أرخت ملامح العصر التكنولوجية، وخصائصه الرقمية بظلالها على الأدب، فظهرت النصوص الرقمية، التي تباين العرب في تلقيها مع أن التجربة الأدبية الرقمية العربية ما زالت وليدة، لم تتجاوز عقدين من الزمن بدأها في الأجناس السردية الروائي الرقمي محمد السناجلة في عام 2001 بروايته الرقمية "ظلال الواحد"، أما شعريا، فإن كثيرا من النقاد يذهب إلى أن الشاعر مشتاق عباس معن هو رائد القصيدة التفاعلية الرقمية العربية الأولى التي كان عنوانها "تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق"، وقد نشرها الشاعر إلكترونيا في عام 2007، مع العلم أن هناك أعمالا شعرية استفادت من التكنولوجيا وتطبيقاتها، سابقة للقصيدة الأولى لمشتاق عباس، ومنها: القصائد الرقمية للشاعر منعم الأزرق، والشاعرة سولار صباح، وكذلك قصائد شعرية في بعض أعمال محمد السناجلة السردية الرقمية.

وبما أن الأدب يرتبط ارتباطاً وثيقاً باللغة، منطوقة كانت أو مكتوبة، كونها أداة هذا الفن الأساسية، و أساس الأدب، وعليها تتركز القراءة والنقد في المرتبة الأولى، لم تختلف قيمة اللغة أو حضورها في مستويات التعبير الأدبية من حيث الأسلوب أو القراءة أو التلقي أو غيرها، وبناء عليه، وقد حضرت اللغة في الإبداعات الرقمية العربية بوصفها بنية مركزية في التعبير الأدبي لم يعد كما هو.

إن الأدب الرقمي يعد الوليد الجديد لعلاقة التكنولوجيا بالأدب، ويتفاعل الكاتب والقارئ معه من خلال توظيف تقنيات حديثة بدءاً من الحاسوب، والنص الرقمي حالة نصية تحيلية غير خطية، يتألف فيها مجموعة من العناصر من اللغة والصوت والصورة والوثائق ولغة البرامج الإلكترونية.

وتتحدد إشكالية البحث من خلال السؤال الآتي: ما مفهوم النص الرقمي، وما آليات تحليل النص الأدبي؟

وحل إشكالية البحث لابد من الإجابة عن الأسئلة الآتية:

- ما تعريف النص الرقمي؟

- ما أشكال الإبداع الرقمي؟

- كيف تلقى النقاد النص الأدبي، وما معايير نقده؟

أما الدراسات السابقة فهي كثيرة ومتعددة لعل من أهمها وأكثرها التصاقاً بالبحث، فهي:

- الأدب الرقمي بين النظرية والتطبيق لجميل حمداوي، و مدخل إلى الأدب التفاعلي لفاطمة البريكي، وشعرية النص التفاعلي آليات السرد وسحر القراءة للبيبة خبار.

- والأدب الرقمي، أسئلة ثقافية تأملات مفاهيمية لزهور كرام، وتأثير الانترنت على أشكال الإبداع والتلقي في الأدب العربي الحديث لإيمان يونس.

- النظرية النقدية المعاصرة والأدب الرقمي لمنال بن حميد.

وهذه الكتب وغيرها، أمدت البحث بمفاهيم الأدب الرقمي وآليات نقده. ولذا كان العزم هنا على جمع النظريات النقدية في مفهوم الأدب الرقمي وآليات نقده وتلقيه بمنظور يجمع الآراء المتوافقة والمتباينة ونقدها. ومن هنا تتحدد أهمية البحث في الإجراءات وطريقة تناول.

أما هيكلية البحث، فإنها تقوم على محورين رئيسيين وهما:

الأول : مصطلح النص الرقمي ومفهومه .

والثاني : تقنيات تحليل النص الأدبي الرقمي.

تعددت مفاهيم النص الرقمي تعدداً لافتاً سنعرض لها ونبين الفروق بينها، لنصل إلى مفهوم محدد كما أرسى في أبحاث النقاد العرب والغرب، لنبين بعد ذلك الآليات التي تناولت بوساطتها النصوص الأدبية نثرية كانت أن شعرية.

بعد دخول الإنسان عصر تكنولوجيا المعلومات الذي مكن من خلق فضاء جديد للتواصل البشري والانفتاح على العالم، ظهرت مصطلحات كثيرة في هذا المجال في المشهد الثقافي والأدبي العربي، تتعلق بالأدب الذي ينتج عبر الحاسوب أو الكمبيوتر كالأدب الرقمي، و الأدب الإلكتروني، و الأدب التفاعلي، وأدب الصورة أو الأدب الديجيتالي، والنص المترابط، والأدب المتشعب، والأدب المتعلق، والأدب السيرنطقي، والأدب الإعلامي، والأدب الإنترنتي، والأدب الفايبري، والأدب الهاتفي، والأدب الروبوتي، والأدب الآلي، وأدب الشاشة¹

يتبين من خلال استعراض هذه المصطلحات، أن الأدب الرقمي، هو مصطلح متعدد لمفهوم واحد، وهذا يعد إشكالية مصطلحية تعود إلى الترجمة والخلفيات المعرفية لكل مترجم، واختلاف النقاد والباحثين والمنظرين في وجهات النظر والتوجهات الفكرية والمعرفية التي ينطلق منها كل باحث.

كما يعرّف الأدب الرقمي على أنه " ذلك الأدب السردي أو الشعري أو الدرامي الذي يستخدم الإعلاميات في الكتابة والإبداع. أي يستعين بالحاسوب أو الجهاز الإعلامي من أجل كتابة نص أو مؤلف إبداعي. ويعني هذا أن الأدب الرقمي هو الذي يستخدم الوساطة الإعلامية أو جهاز الحاسوب أو الكمبيوتر، ويحوّل النص الأدبي إلى عوالم رقمية وآلية وحسابية."²

فالتعريف يربط بين الأدب شعراً ونثراً والوسائط الإلكترونية، ويخضعه لعملية تحويل النص إلى رقميات، بمعنى أنه فقد سمته الأولى وهي الخطية والورقية والاتصال والتسلسل.

وتؤثر فاطمة البريكي مصطلح الأدب التفاعلي، التي تعرفه على أنه هو " الأدب الذي يوظف معطيات التكنولوجيا الحديثة في تقديم جنس أدبي جديد، يجمع بين الأدبية والإلكترونية، ولا يمكن أن يتأقلم لتلقيه إلا عبر الوسيط الإلكتروني، أي من خلال الشاشة الزرقاء. ولا يكون هذا الأدب تفاعلياً إلا إذا أعطي المتلقي مساحة تعادل، أو تزيد عن، مساحة المبدع الأصلي للنص "³.

فالبريكي تركز على التقنيات، و تجعل من استخدامها " عبر الوسيط الإلكتروني، وإتاحة الفرصة للقراء للتفاعل مع النصوص الإبداعية شرطان أساسيان لقبول النصوص ضمن ما يسمى بالإبداع التفاعلي "⁴ كما تلتفت إلى سمة الأدبية التي ينبغي توافرها في الأدب الرقمي، ما يعني أن الأدب ينبغي أن يحقق مجموع الخصائص النوعية التي تحقق له الأدبية.

أما سعيد يقطين، فهو يفرق بين مصطلحين يترادفان عند بعض الباحثين في استعمالهم، وهما النص الرقمي و النص الإلكتروني ويصنف النص بحسب الوسيط الذي يستعمل في كتابته، فهو إما مقروء على الورق و يُسمى بالنص الورقي، و إما مرئي خاضع للمشاهدة، وهذا

1 حمداوي ، جميل.(2016). الأدب الرقمي بين النظرية والتطبيق ، (ط1) ، ص 9-23.

2 المصدر السابق : ص 16.

3 البريكي، فاطمة.(2008). الكتابة و التكنولوجيا. الدار البيضاء- المغرب، بيروت- لبنان: المركز الثقافي العربي، ص 59 .

4 المصدر السابق : ص 155.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

الأخير نوعان : الأول نص مرقم، وهو ما استعملنا فيه الحاسوب أداة فنحن لم نتجاوز البعد الإلكتروني للجهاز، لذلك نسّم هذا النص المرقم بالإلكتروني تمييزاً له عن النص الرقمي الذي أعدّ من خلال الحاسوب بوصفه أداة وفضاء في الوقت نفسه.⁵

ويمكن أن ينعت الأدب الرقمي الحقيقي على أنه إبداع "يعتمد اللغة أساساً في التعبير الجمالي، وهو بهذه الصفة يلحق بمجمل الخطابات الأدبية التي يسير في نطاقها. وبما أنه يوظف، على مستوى إنتاجه و تلقّيه، ما يقدمه الحاسوب، كوسيط و فضاء أيضاً، من عتاد و برمجيات من إمكانيات، فإنّه يعتمد، إلى جانب اللغة، علامات أخرى غير لغوية صورية أو صوتية أو حركية. ولذا كانت هذه العلامات متعددة لغوية و غير لغوية فإنّه يعتمد " الترابط " عنصراً جوهرياً لوصول وربط العلاقات بين مختلف هذه العلامات و المكونات التي يتشكل منها هذا "النص الرقمي" ربطاً يقوم على الانسجام و التفاعل".⁶

ومن خلال النظر في هذه التعاريف يلاحظ أنّ النقطة المشتركة بينها، هي سمة التفاعلية كشرط في هذا الإبداع الرقمي الذي يتناغم مع إيقاع العصر التكنولوجي، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن سعيد يقطين يرى أن التفاعل يتحقق " في أقصى درجاته ومستوياته:

- بين المستعمل للحاسوب و الحاسوب من جهة (لأنّ بينهما علاقة)،

- وبين العلامات بعضها ببعض (لكونها مترابطة) من جهة ثانية،

- وبين المرسل و المتلقي، حيث يغدو المتلقي للنص المترابط بدوره منتجاً، بالمعنى التام للكلمة، من جهة ثالثة.⁷

من خلال ما تقدم نجد أنّ الإبداع الرقمي يقوم على أربعة عناصر أساسية هي: الكاتب (المبدع)، النص، المتلقي، الحاسوب.

وهذا النوع من الإبداع الجديد بين الكتابة الخطية، وظهر تلبية حاجة المبدع العربي المعاصر إلى مواكبة العصر الرقمي الذي يعيش فيه، وقد استطاع من خلاله أن يلج إلى عالم الكتابة الرقمية المتلاطم الذي يغيّر ما ألفناه من كتابة مما يستوجب نوعاً جديداً من القراءة، وعليه فالأدب الرقمي " يغيّر علاقتنا بالكتابة والقراءة. إذ هو يعني ممارسة جديدة ومغايرة للكتابة، يتعايش فيها النص الورقي القديم الذي يُنقل مضمونه على أقراص معدنية مع النص الإلكتروني الذي صُمّم أصلاً لكي يقرأ على الشاشة. بهذا تندمج في الكتابة الجديدة التي يتيحها الإعلام المتعدد، حاسة الرؤية وحاسة السمع، بقدر ما تتداخل ثلاثة أنظمة للعرض: كتابي وتصويري وسمعي. إنّ الكتابة المركبة، ذات الاستخدامات المتنوعة حيث تمزج النصوص المكتوبة مع الصوت والصورة والفيديو".⁸

هذا النص الرقمي الوليد فرض نفسه على المتلقي، لمحاول أن يوجد آليات تنسجم مع هذه المرحلة، التي تغيّر فيها الوسيط وفرض أنموذجاً معرفياً جديداً يتطلب معرفة خاصة بالأدب من ناحية، والتكنولوجيا من ناحية أخرى، تتيح له التواصل المعرفي مع الأجناس الأدبية شعراً ونثراً.

مميزات الأدب الرقمي:

تميز الأدب في مختلف مراحلها بمميزات لها علاقة بالعصر والتطور، وفي عصرنا الحالي الذي شهد ثورة تكنولوجية، غدا الأدب الرقمي التفاعلي واقعاً يفرض نفسه على المبدع والمتلقي على حد سواء، وجاء ذلك استجابة طبيعية للتطور التقني والتكنولوجي في شتى مجالات

⁵ يقطين، سعيد. (2008). النص المترابط و مستقبل الثقافة العربية (نحو كتابة عربية رقمية). (ط1). الدار البيضاء- المغرب، بيروت- لبنان: المركز الثقافي العربي. ص 140- 141.

⁶ المصدر السابق: ص 190.

⁷ السابق نفسه: ص 10.

⁸ حرب، علي. (2004). حديث النهايات فتوحات العولمة ومازق الهوية. (ط2). الدار البيضاء- المغرب، بيروت- لبنان: المركز الثقافي العربي، ص

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

الحياة، وهنا تتغير لغة النص تبعاً لتغير طريقة العرض وكيفية التقديم، إذ لا يمكن أن تكون اللغة في المنتج الإلكتروني هي نفسها التي كانت في المنتج الورقي، والفارق هنا ليس في اللغة نفسها، وإنما في كيفية تقديم اللغة، والعلاقات المتبادلة فيها مع الوسائط الإلكترونية المتعددة التي يعتمدها النص في كيفية تقديم الفكرة، ومحاولة التأثير في المتلقي، وفي هذا السياق نتحدث عن مرحلة جديدة من مراحل توظيف اللغة، وعلاقتها الجديدة بالوسيط الإلكتروني، وهي مرحلة تفرض نفسها على المنتج الأدبي الذي تطور مع تطور وسائل الاتصال الرقمي. ويتميز الأدب الرقمي بأساليب أدبية خاصة بالأدب الرقمي، يتم فيه توظيف التقنيات الحديثة في الكتابة الإبداعية. يشمل مجموعة متنوعة من الأشكال الأدبية مثل الشعر الإلكتروني والقصة الرقمية والمسرح الإلكتروني والرواية التفاعلية، ويتطلب التعامل مع تقنيات الرقمية المختلفة المستخدمة في إنتاج النصوص.

فالمنتج الأدبي الجديد في عالم الشعر والرواية والمسرحية وغيرها من الأعمال الأدبية الورقية، التي كانت فيها اللغة محور النص البصري، يتفاعل القارئ مع اللغة المكتوبة التي تحمل شحنات فكرية وعاطفية، تتفاعل فيها ومعها اللغة المقروءة، وهذا يختلف تماماً مع النص الرقمي الذي تتشكل فيه اللغة، وتتفاعل فيه معها عناصر غير لغوية، وهنا يكون التنافس واضحاً بين مكونات اللغة في النص، ومكونات الوسائط المتعددة المصاحبة للغة، والتي يتشكل منها النص الرقمي " فلم يعد كافياً أن يمسك الروائي بقلمه ليخط على الورق، لأن الكلمة لم تعد الأداة الوحيدة، إذ يجب عليه أن يلم ببرامج الحاسوب وفن الرسوم المتحركة، والإخراج السينمائي وفن كتابة السيناريو والمسرح"⁹

فالنص الرقمي يفرض تعاملًا جديدًا من الناقد لفك مغاليقه، فهو يتطلب معرفة وقدرة على توظيف الوسائط التكنولوجية الجديدة، ومعاينة للنص المقروء والمسموع في آن معاً. فاللغة لم تعد الأساس في تمييز النص، بل هناك عناصر أخرى تكون المعنى، فدراسة الصورة على سبيل المثال تعتمد على عناصر لغوية وعناصر بصرية وتصويرية قد تغني المتلقي عن التشبيه في النص المكتوب وغيره من عناصر التصوير، وكأن اللغة بشكلها التقليدي لم تعد قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في مختلف المجالات.

ولعل التشكيل الرقمي يعني اللغة بمؤثرات الصورة والموسيقى، وغيرها من المؤثرات، الأمر الذي يجعلها أكثر تأثيراً من خلال المشاهد التمثيلية التعبيرية، فالطبيعة " الرمزية المصورة بأجناسها كافة، هي التي دفعت إلى القول بأن صورة واحدة تساوي ألف كلمة"¹⁰

فالفكرة لا تقدم بشكل مجرد، ولكن تشخص، وتقدم في قالب فني جديد، تتشكل فيه الصورة من عالم الحواس، ومعنى ذلك أن عملية تشكيل الصورة البلاغية أو إنتاج المعنى فيها، لا يعتمد على مجرد تشكيل لغوي، وإنما يجعل اللغة عنصراً من عناصر التشكيل، وليس عنصراً وحيداً في عملية التشكيل؛ ففي النصوص الورقية كانت الكلمة المطبوعة وسيلة النص الوحيدة، فكان الحكم على القيمة الجمالية للنص من خلال لغته وأسلوبه ومدى براعة الكاتب في استخدام الصور الفنية المعبرة من استعارة وكناية ومجاز وغيرها من أساليب البلاغة... لكن النص الرقمي أضاف معايير أخرى جديدة لم تكن معروفة من قبل¹¹. لقد دخلت النص مؤثرات كثيرة، لم يكن يعرفها النص الورقي الذي كان مكتفياً بذاته منتبهاً، بينما " في هذا النوع يكون حضور الصوت والصورة والأشكال الجغرافية مكملاً للنص المكتوب، ومعبئاً للتغيرات التي تتركها الطباعة أحياناً، بحيث يؤدي تعطيل النص كاملاً، إن هذا الدمج والتفاعل بين النصوص المكتوبة والصور والأصوات في هذا النوع من أنواع (النص المتفرع) يساعد على قراءته قراءة غير خطية تتجاوز الثوابت المتعارف عليها في القراءات التقليدية"¹²

⁹ الديوب، سمر. (2016). الأدب الرقمي سماته وجمالياته، سمر الديوب، اتحاد الكتاب العرب مج 45، ع 37، ص 72.

¹⁰ العبد، محمود. (2003). الصورة والثقافة والإيصال. مجلة فصول العدد 62، ص: 133.

¹¹ يونس، إيمان. (2011). تأثير الإنترنت على أشكال الإبداع والتلقي في الأدب العربي الحديث، رسالة، ماجستير، كلية الآداب على اسم لستر وسالي أنتين، معهد علوم الحضارة على اسم شيرلي ولسلي فورتير، ص 39.

¹² البريكي، فاطمة. (2006). مدخل إلى الأدب التفاعلي. (ط1). الدار البيضاء- المغرب، بيروت: لبنان المركز الثقافي العربي، ص 24.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

من خلال ما تقدم نجد أن النص الرقمي من مفرزات الحداثة، يكشف عن ترسخها في الوعي الأدبي.

مدخل لقراءة الأدب الرقمي وآلية تحليله:

بداية لابد من الاطلاع على الأساليب الأدبية الخاصة بالأدب الرقمي، وكيف يتم توظيف التقنيات الحديثة في الكتابة الإبداعية. فالأدب الرقمي يشمل مجموعة متنوعة من الأشكال الأدبية مثل الشعر الإلكتروني والقصص الرقمية والمسرح الإلكتروني والرواية التفاعلية، ويتطلب التعامل مع تقنيات الرقمية المختلفة لإنتاج النصوص.¹³ ولا يمكن أن ندرس الأدب الرقمي بمعزل عن التطورات التكنولوجية، وانعكاسها في التغيرات في التقنيات والثقافة، فالمبدع عندما يدخل نصه الرقمي بمعرفة تامة بما تتيحه تقنية الحاسوب، يتلقاه القارئ، ويعيد إنتاجه، ومن ثم يعيده إلى الشبكة. وهذه العملية هي عملية نقدية، تقوم على إعادة القراءة، ومن ثم التحليل وإظهار الميزات والعيوب ومواطن القوة والضعف. فهل تغيرت عملية تلقي النص بانتقاله من الورقية إلى الرقمية؟ وهل تغيرت الأدوات والإجراءات تبعاً لهذا التغير إضافة إلى ما يتميز به الأدب الرقمي؟

تواجه متلقي النص الرقمي صعوبات كثيرة تتعلق بالتغيرات والتطورات التكنولوجية المتسارعة التي اعتمد عليها في إنتاجه. ومن ثم على الناقد أن يتابع هذه المتغيرات، وأن يفهم آلية تأثيرها على الأداء. إضافة إلى صعوبات وتحديات تتعلق بالنظرية والمفهوم من ما يتميز به الأدب الرقمي من تفاعلية؛ كون الأدب الرقمي ذا طبيعة تفاعلية، يشارك الجميع في تلقيه والتفاعل معه أكثر من الأدب الورقي التقليدي. ولعل هذا ما يفرض على متلقي الأدب الرقمي من المتخصصين ونوعي به الناقد المتخصص لأن يؤسس نظرية جديدة في تحليل النص الرقمي، توضح كيفية قراءة نقدية تتوافق وطبيعة الأدب الإلكتروني.

ويتطلب الأدب الرقمي من الناقد الأدبي توسيع نطاق الدراسة ليشمل جوانب أخرى غير النص الأدبي نفسه، مثل التفاعل الاجتماعي والثقافي والتكنولوجي الذي يحدث حوله. وهذا يتطلب منهم العمل مع المفاهيم المعقدة مثل الشبكات الاجتماعية والثقافة الرقمية والهوية الرقمية، ودراسة كيفية تأثيرها على إنتاج وتفاعل الأدب الرقمي.¹⁴

ويمكن القول أيضاً إن هناك تحديات قانونية تتعلق باستخدام التكنولوجيا والوسائط الرقمية في إنتاج الأدب الرقمي، وكذلك مشكلة حقوق الملكية الفكرية، إشكالية الانتحال، وهذا يتطلب من النقاد الأدبيين تطوير أساليب تحليلية للتعامل مع هذه التحديات جميعاً.

ولعل التحولات النوعية في أنماط القراءة والكتابة التي تتغير بفعل الوسائط الرقمية، يتطلب استخدام وسائط رقمية مختلفة، مثل الصور والفيديوهات والصوتيات، إضافة إلى النص الكتابي، مما يفتح المجال لأنماط جديدة في الكتابة والقراءة والتفاعل مع النصوص. كما يتطلب التحليل المعرفي بعلم التحليل النفسي والاجتماعي لتأثير الأدب الرقمي في المجتمعات والأفراد. فالأدب الرقمي يتأثر بطبيعة الثقافة والمجتمع الذي ينتمي إليه المؤلف والقارئ، ويؤثر في العودة على المجتمع وتأثيره على الأفراد وآرائهم.¹⁵

نخلص إلى القول: إن تحليل أساليب الأدب الرقمي، يتطلب تحليل العلاقة بين مكونات النص الرقمي: الصورة والنص والصوت والفيديو، وتحليل الأساليب السردية والأساليب التفاعلية والأساليب الجديدة التي يتم استخدامها في النصوص الرقمية. كما يتناول التحليل دراسة النص من زواياه من مثل الزاوية الفلسفية والاجتماعية والثقافية والنفسية.

¹³ الغرايبة، عامر مصطفى محمد. (2023). الأدب الرقمي، أساليبه وعناصره وعلاقته بالتحليل النقدي ومستقبل اللغة. ، ص 426

¹⁴ Hayles, N. K. (2012). How we think: Digital media and contemporary

techno genesis. University of Chicago Press , Chicago and London : 32

¹⁵ الغرايبة ، (2023)، ص 426.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

و يمكن النظر إلى الأدب الرقمي على أنه يجمع بين مختلف الثقافات واللغات والتقنيات. يمكن استخدام النقد الأدبي للأدب الرقمي للتركيز على التعددية والتنوع اللغوي والثقافي والفني في هذا النوع من الأدب، وكيف يؤثر ذلك في معنى النص.

فالأدب الرقمي يستخدم التقنيات الحديثة مثل الإنترنت والوسائط المتعددة والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي لخلق أعمال فنية جديدة. ويقوم النقد الأدبي للأدب الرقمي على دراسة كيفية استخدام هذه التقنيات في الفن وما هي الآثار الفنية والجمالية لهذا الاستخدام. وبما أن الأدب الرقمي يتميز بالابتكار والتجديد المستمر في التقنيات والتطبيقات والأساليب الفنية، التي تتطور وفق التطورات التقنية المتسارعة، وهذا يمكن تناوله لتحديد مدى التجديد والابتكار في هذا النوع من الأدب، ومدى قدرته على تجديد المفاهيم الأدبية التقليدية.

شروط الناقد الرقمي:

تحيط بالعملية النقدية للنص الرقمي صعوبات جمة، فالمهمة صعبة جداً؛ لأن الأدب الرقمي يتعامل مع قراء من نوع آخر هم من متصفح الإنترنت، ومن ثم تقع الصعوبة على عاتق الناقد / المتلقي كونه يقوم بمهمة تقريب أسرار العمل الأدبي الرقمي إلى الآخرين، كشرح المصطلحات والمفاهيم والتقنيات المستخدمة، وقد حاول الباحثون أن يوجزوا الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الناقد الرقمي ليكون قادراً على القيام بمهامه في نقد النص الرقمي، ومنها:

- التسلح بما يؤهله لأن يحقق نجاحاً في الحياة الثقافية.
- على الناقد الإلمام بأسرار الحاسوب ولغة البرمجة وعليه أن يتقن لغة الـ (html) وغيرها.
- أن يكون ملماً بأسرار فنون الكتابة السردية- سيناريو السينما وكتابة المشاهد المسرحية، وأسرار الكتابة الشعرية من موسيقى وصور فنية وأوزان وغيرها.
- المعرفة بالتقنيات الحديثة.
- امتلاك الحس الفني والفهم الثاقب الخبرة في النقد الرقمي.
- الإلمام بإشكالية الشبكة العنكبوتية، من مثل احتوائها على الغث والسمين والسرقات الفكرية.
- امتلاك خبرة جيدة في مجال الصوت والصورة والفن التشكيلي وفن الجرافيك وغيرها من الفنون التي تدخل في تشكيل النص التفاعلي.¹⁶

تعريف النقد الرقمي:

"التناول الموضوعي الواعي بأسرار التقنيات السردية المشهدة . فضلاً عن أسرار التقنيات التكنولوجية في تحليل العمل الإبداعي الرقمي وإبراز عناصره الأولية التي شكلته. ثم بيان قدرة المبدع الرقمي في توظيف هذا العنصر أو ذاك. وبأي درجة نجاح تحقق توظيف هذا العنصر في البناء الكلي للعمل الإبداعي".¹⁷

مواصفات المبدع:

¹⁶ نجم، السيد عبد العزيز على. (2010). النشر الإلكتروني والإبداع الرقمي. (ط1). القاهرة: مطبعة الهيئة العامة لقصو الثقافة،

القاهرة، ص 95-98.

¹⁷ المصدر السابق والصفحة نفسها .

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

"لم يعد كافياً أن يمسك الروائي (المبدع) بقلمه ليخط الكلمات على الورق، فالكلمة لم تعد الأداة الوحيدة، على الروائي (المبدع) أن يكون شمولياً بكل معنى الكلمة، عليه أن يكون مبرمجاً أولاً، وعلى إلمام واسع بالكمبيوتر ولغة البرمجة، عليه أن يتقن لغة ال HTML على أقل تقدير، كما عليه أن يعرف فن الإخراج السينمائي، وفن كتابة السيناريو، عاديك عن فن المحاكاة".¹⁸

وهذه الموصفات وان جاءت في سياق الحديث عن المبدع فهي بالضرورة مطلوبة من المتلقي أن يكتسب مهارات تكنولوجية لا حدود لها، لأن "النص التفاعلي يعتمد على قارئ لم بالحد الأدنى من المعرفة الرقمية، قارئ تفاعلي لنص متشعب يستخدم بالإضافة للنص الكتائبي الرسوم التوضيحية، الجداول، الخرائط، الصور الفتوغرافية، الصوت، أشكال الجرافيك المتحركة، باستخدام وصلات وروابط".

19

قراءة النص الأدبي الرقمي:

لابد من التساؤل عن كيفية قراءة النص الأدبي الرقمي وتلقيه، ولذا نطرح السؤال: كيف يتلقى الناقد النص الرقمي؟ وهل ينظر إليه على أنه بنية خطية، أو تشكيلات لغوية؟ وهل المطلوب التركيز على محتوى الكلمات الفكري والجمالي أو العاطفي؟

لا يمكن التعامل مع النص الرقمي كما يمكن التعامل مع النص الورقي الذي يعتمد على التشكيل اللغوي لأن الكلمات في النص التفاعلي تترجم مع المحتوى العام في التشكيل الرقمي الجديد المعتمد على المؤثرات الصوتية والصور المرئية، الأمر الذي يؤدي تراجع دور الكلمة أمام الوسائط المتعددة المصاحبة للنص الرقمي. فالكلمة بذاتها ودلالاتها النائية تقصر عما يمكن أن تقدمه الوسائط السمعية والبصرية المصاحبة للغة.

ويتحول المتلقي إلى مشارك في العملية الإبداعية، مما يحول النص إلى نص مفتوح لانتهائياً. وهنا يتحول المتلقي إلى جزء من العمل، ويسهم في عملية تشكيل النص وكيفية تقديمه، وهذا بالضرورة يفرض على المتلقي أن يتعامل مع نص من نوع جديد يتكون في إطار التكنولوجيا. "والنص المترابط من هذا الصنف يشكل بالنسبة للإبداع نشاطاً تقديماً في تطور مستمر، لأنه يتوفر على إمكانية إضافة عقد وروابط ويتيح إمكانية التحقق المادي للنشاط التأويلي الذي يمارسه القارئ من خلال تنشيط مبدأ الحاشية"²⁰، وتعني الحاشية هنا ارتباط الكلمة بالمؤثرات الصوتية والمشهدية، التي تحدد العلاقة الواضحة بين عملية الإنتاج والتلقي الأمر الذي يضعنا "أمام مدونة متشعبة المظاهر متداخلة الأبعاد، والترابط فيها يتم بين صفحات كتابية وصوتية وسمعية، سنجد في المدونة التباريح، الأصوات، والموسيقى، والإنشاد، والرسومات، والتي تتنوع أصولها العائدة إلى لوحات عريقة تمثل رمزية معينة، أو منحوتات لتأثيل مما يعني به المؤلف لإيصال المتلقي إلى مرحلة التفاعل معه، ويعتمد إلى توظيف التصاميم الإنشائية، والألوان لإيصال بعض الدلالات للمتلقي. فنصوص المدونة متداخلة على نحو ما يتم تشكيل صورة بنص مكتوب أو بناء مكون من نص شعري أو نثري".²¹ ولعل في تكامل المشهد من صوت وصورة ولغة، ما يحقق المتعة والفائدة في النص الرقمي.

كل هذا يفرض على ناقد النص الرقمي أن يكون على وعي بالتكنولوجيا كونها جزءاً من مسارات التعبير؛ فلم يعد الناقد يعني باللغة فحسب، بل لابد من تحليل الروابط التي غدت جزءاً من النص، لتحويل الناقد إلى قارئ ومبدع ومنتج للنص، فكل قارئ منتج، والنص يتغذى وينمو من خلال التعليقات وعمليات التواصل والنقد المصاحب للنص الرقمي على الموقع الإلكتروني، وهذا يتطلب من الناقد الرقمي

¹⁸ السناجلة، محمد. (2005). رواية الواقعية الرقمية. (د.ط). بيروت، لبنان: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص 74.

¹⁹ إدريس، عبد النور. (2014) الثقافة الإلكترونية مدارات الرقمية: من العلوم الإنسانية إلى الأدبية الإلكترونية، دار فضاءات للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، ص 22.

²⁰ خمار، لبيبة. (2014). شعرية النص التفاعلي آليات السرد وسحر القراءة. (ط1). دار رؤية للنشر، ص 56-57.

²¹ الأسدي، حسن عبد الغني. (2009). المدونة الرقمية الشعرية التفاعل، المجال، التعالق. (د.ط). الزوراء، العراق، ص 34.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

تطوير أدواته النقدية وتجاوز المرحلة التقليدية في التعامل النقدي مع النصوص الأدبية . فنحن أمام نص حداثي أكثر تطوراً وتعقيداً من سابقه، وهذا يتطلب من الناقد رصد تحركات النص وتشكيلاته الفنية والمؤثرات التقنية التي أصبحت جزءاً من كيان النص وبنائه العام، مما يعني وجود مساحات جديدة أمام الناقد عليه متابعتها واكتشاف جالياتها إلى جانب التشكيلات اللغوية التقليدية في عملية بناء النص وطريقة تقديمه.

آلية قراءة النص الأدبي الرقمي:

تشتمل آلية القراءة على تحليل أساليب الأدب الرقمي في النقد الأدبي، وتحليل العلاقة بين الصورة والنص والصوت والفيديو، وتحليل الأساليب السردية والأساليب التفاعلية والأساليب الخلاقة التي يتم استخدامها في النصوص الرقمية. كما يتضمن التحليل دراسة النص من خلال عدة زوايا، مثل الزاوية الفلسفية والاجتماعية والثقافية والنفسية.

كما يمكن استخدام التحليل اللغوي والتكنولوجي في الأدب الرقمي لفهم سياق النصوص وتحليل اللغة بشكل أعمق، مما يساعد في فهم أوجه جديدة من التعبير الأدبي وقراءة النصوص بطرق مختلفة.

كما يتضمن التركيز على فهم التقنيات وكيفية استخدامها من مثل استخدام الصورة والصوت وغيرها من المؤثرات التي تحدث التفاعل بين القارئ والنص.

ولعل الصعوبة في تحليل النص الرقمي تتجلى في أن هذه الأدب يستخدم الفيديو للاستعانة به في عرض الوثائق، ومن البدهي أن يؤثر هذا في النقد الأدبي بشكل كبير من حيث تغيير الطريقة التقليدية في النقد ومن حيث استخدام أدوات وأساليب حديثة، وهذا يتطلب استخدام التحليل النصي، التي تساعد في فهم الأشكال الشعرية والروائية الجديدة الرقمية، وكيف تمارس تأثيرها في المتلقي.

أما من حيث اللغة، فنجد تناولاً جديداً للغة يفرض على المبدع الرقمي " أن يتجاوز النظام اللغوي إلى نظام تقني في عملية الإبداع، الأمر الذي يتطلب منه التعرف والتمرن على تقنيات الحاسوب فينصرف همهم إلى التقنية بدل اللغة"²².

فالناقد يجد نفسه أنه أمام لغة في مظهر جديد وفي منتج إلكتروني، تختلف من حيث التقديم واختلاف الوسيط الذي تقدم فيه الفكرة عما كانت عليه في المنتج الورقي، فاللغة في هذا الأخير كانت اللغة تشكل أساساً في تفاعل المتلقي مع النص، فهو يقرأ اللغة المكتوبة المشحونة بمحمولات عاطفية وفكرية، وهذا يختلف كلياً مع النص الرقمي الذي تتشكل فيه اللغة، وتتفاعل فيه معها عناصر غير لغوية، وهنا يكون التنافس واضحاً بين مكونات اللغة في النص، ومكونات الوسائط المتعددة المصاحبة للغة، التي يتشكل منها النص الرقمي .

إن النص الرقمي بحكم وجوده التكنولوجي، يفرض استراتيجيات جديدة في تلقي النص الرقمي، بعضها يعود إلى ما ينبغي أن تتوفر في مواصفات المتلقي وما ينبغي أن تتوفر فيه من معرفة عميقة بالتكنولوجيا لأن " ولم تؤازر تكنولوجيا المعلومات المبدع فقط بل وقتت - وبشدة - بجانب المتلقي أيضاً ؛ حيث وفرت له العديد من الوسائل التي تمكنه من التفاعل مع العمل الفني وتنمية حاسة التذوق لديه وتكثيف عملية شعوره بالمتعة. إن غاية تكنولوجيا المعلومات هي تحويل المتلقي من مستقبل سلبي إلى مشارك إيجابي باستطاعته أن ينفذ إلى أعماق العمل الفني وأن يسهم في صنعه ومدامته تجديده. وأخيراً وليس آخراً ومثلما أسهمت تكنولوجيا المعلومات في صميم عملية الإبداع الفني فهي توفر - كذلك - طرقاً عدة لنشر إنتاج المبدع ؛ لتحرره من قبضة الناشرين وأصحاب المعارض ولجان مقتنيات المتاحف.

²² بلعلي، أمانة.(2014). خطاب الأنساق - الشعر العربي في مطلع الألفية الثالثة، بيروت، ص 104.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

إن الإنترنت في طريقها لكي تصبح أكبر متحف لعرض الفنون ، وأكبر قاعة لسباع الموسيقى ، وأكبر سوق لتبادل منتجات الفنون ، وأكبر أرشيف لتراث الإبداع²³.

فعلى المتلقي أن يكون على دراية بجمالية النص الرقمي ، وهذا يقتضي بأن يكون المتلقي على " معرفة أساسيات التكنولوجيا الرقمية؛ لأن تلقي النص الرقمي يستلزم امتلاك المتلقي آليات الثقافة الرقمية التي يمتلكها المبدع؛ فالنص الرقمي يبحث عن متلق بمواصفات جديدة تجعله قادراً على الارتقاء إلى مستواه والتفاعل معه ، والتفاعل هنا لا يتمثل في عملية التلقي الأولية التي يلتقي فيها المتلقي بالنص الأدبي الرقمي ، بل هو تلك الجولات الاستكشافية التي يقوم بها المتلقي ليتم بالنص الرقمي من جوانبه المختلفة؛ ليكون في النهاية قادراً على إضافة ما يراه مناسباً على النص التفاعلي"²⁴

إن ظهور هذا النوع الأدبي الجديد يفرض منهجاً تقديماً خاصاً؛ لأنّ الأدب الرقمي أدب جديد لا يغادر شاشة الحاسوب قراءة وكتابة. وبناء عليه يقدم رضا رحومني رؤيته للنهوض بهذا النوع الأدبي الجديد، إذ يجد أن من الضروري "علينا الانخراط بقوة إبداعاً وتقديماً في الفضاء الرقمي الأيقوني كما علينا تغيير الآليات الإجرائية في الدراسة والنقد.

كما نجد بعض النظريات التي وجدت ضالتها في الأدب الرقمي مثل النظرية السيميائية، حيث وجدت في متعلقاتها التطبيقي المكونات اللغوية وغير اللغوية التي تسعى لدراستها، فكان المجال خصباً لذلك"²⁵.

وتختلف آليات قراءة النص الرقمي من ناقد إلى آخر ممن قرؤوا النصوص الرقمية، وتقدم فينا يأتي آليات لتمازج من القراءات لنقاد تناولوا النص الرقمي بالتحليل، وهو النص الذي تنسجم فيه الكلمة مع الصورة والصوت وكل ما يحيط بشاشة الحاسوب من خصائص ومؤثرات تكنولوجية. ويقدم الباحث عبدالقادر لباشي تصوراً نظرياً لدراسة هكذا نصوص من خلال تجربته في تحليل نص رقمي جزائري بعنوان "عياش" لعبدالرحمن الأخضرري ، انطلاقاً من خطاب يعتمد على الصورة والكتابة وفق مستويات بصرية ولغوية، يتحد بالآتي:

- لدراسة نص رقمي ينبغي العناية بكل المكونات الجمالية والثقافية في إطار جديد، يقوم على التقنيات والبرمجة الموجهة لخدمة العمل الأدبي دون أن تستغني عن عناصر الدهشة والإبهار المرئي والصوتي. وهنا يمكن عد المنهج السيميائي القادر على الكشف عن الصورة واللون وفضاء الشاشة وما تشعه من علامات في التلقي والتأويل.

- قراءة المضمير المجسد في صورة من أفكار وقناعات التي يريدتها الشاعر .

- إبلاء اللغة أهمية خاصة، فلا يمكن إبداع أدب مالم تكن اللغة ذات قيمة جمالية، وهنا ينبغي على الناقد البحث عن توظيف المبدع تقنيات وأساليب لغوية معينة لإيصال المعنى.²⁶

²³ علي، نبيل. (2001). الثقافة العربية و عصر المعلومات، رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي سلسلة عالم المعرفة، العدد 265. الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، ص490.

²⁴ قاسم، المسعود، البنية التفاعلية واستراتيجيات التلقي في النص الأدبي الرقمي. . الموقع:

https://univ-biskra.dz/sites/fll/images/Annonces_2021/sem

²⁵ رحومني، رضا. (2022). قراءة سيميائية لقصيدة الفيديو في الأدب الرقمي قصيدة "الصمت" لإسماعيل البويحيوي نموذجاً ، حوليات الآداب واللغات لإخراج: د. لبيبة حمّار. كلية الآداب واللغات . جامعة محمد بوضياف. المسيلة الجزائر ، المجلد 10، العدد 2 ، ص 161.

²⁶ لباشي ، عبدالقادر . (2021). من شعرية اللساني إلى غواية الرقمي :قراءة في النص الرقمي " عياش" لعبدالرحمن الأخضرري، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها ، كلية الآداب واللغات ، جامعة الوادي - الجزائر ، المجلد 13 ، العدد 2 ، ص 419-420.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

وذلك لأن النص الرقمي يرتكز في بنيته على مكونين؛ المكون اللغوي والمكون التقني (البرمجة)، وكل مكون من المكونين سواء أكان لغوياً أم تقنياً يترك أثره وطاقته الجمالية والدلالية.²⁷

وتوصي هدى عبدالرحمن الدريس في دراستها للنص الرقمي النقاد المشاركة الدخول في قراءة النص الرقمي الذي فرض نفسه على الساحة العالمية ومنها العربية، وعدم التخوف منه على نحو الأصالة، ولذلك تقول " فإنه يتوجب على علماء الأدب ونقاده طرح الخلاف حول هذا النص جانبا، وتوحيد الصفوف، وتقريب الرؤى، لقراءة هذه الظاهرة الأدبية بموضوعية؛ لأنها ظاهرة موجودة، ولا يمكننا غض الطرف عنها أو كتم صوتها وإنكارها، بل يتوجب علينا التوغل فيها دون خوف على تراثنا وأصالتنا، وذلك من منطلق الرؤية الثاقبة، ومواجهة متطلبات العصر وليس من قبيل الهدم والنسخ".²⁸

إن المتلقي يتبع في آليات تلقيه لأي نص، الشكل الذي يتخذه النص، وطرق تواصله معه، ووسائله الثقافية والعلمية التي تتطلبها عملية التلقي، ف " النص الأدبي حين هاجر من الورق ليدخل إلى فضاء افتراضي مرقم؛ قائم على ثقافة الصورة، باستغلال وسائط متعددة ويتجلى جديد على الشاشات الزرقاء تتضافر فيه الكلمة والصوت. تغير بذلك دور المتلقي وموقعه. فارتحل بارتحال النص من الورق إلى الشاشة. وتغير وسيط الاتصال بينه وبين النص الأدبي، استوجب منه امتلاك ثقافة رقمية وتحكما في الوسائط الإلكترونية التي استغلها المبدع الرقمي لتقديم نصه. فتجاوز بذلك القراءة الخطية للنصوص نظراً لارتباطها بالصورة والصوت. وملاء الفراغات التي يتركها المبدع الرقمي ليدرجه في تخيل النصوص من خلال مخاطبته وتخفيفه أثناء عملية التلقي".²⁹

استراتيجيات التلقي :

لقد تجاوز الفعل القرآني شكله النمطي المبني على قراءة النص المكتوب على الورق، إلى قراءة من نوع آخر تتضمن فنيات تحيط بالصورة والموسيقى والأيقونات والروابط والحواشي والهوامش، فيركز على هذه الجوانب التقنية والتفاعل معها، والبحث عن كيفية استخدامها بشكل فعال في الأدب الرقمي، الذي فرض ممارسة استراتيجيات جديدة في التلقي؛ كون التلقي في حال النص الرقمي لم يعد قراءة فقط؛ "بل هي ضروب فنية مختلفة من نص وصورة وموسيقى، فضلا عن الأيقونات والروابط التصفحية واللوحات الإلكترونية، هو ذلك الشتات بين متن وحاشية وهامش وتفرعات أخرى، وأشرطة تمر مجلى، إنها شجرة نصوية إلكترونية".³⁰

وقد أوردت فاطمة البريكي هذه الاستراتيجيات الجديدة في عملية تلقي النص الرقمي، في قولها: " يرى (آرسيث) كما ينقل عنه (كوسكيا) أن التأويل جزء ملازم لكل قراءة، وعندما يقرأ قارئ نصاً إلكترونياً فإنه، بالإضافة إلى التأويل، يبحر بفاعلية في شبكة الإنترنت من خلال مسارات النصية المتفرعة، وعلاوة على ذلك، قد يُسمح للمتلقي بتشكيل النص، كإضافة وصلاته الخاصة إلى بنية النص المتفرع، التشكيل يعني إعادة بناء النص في حدود معينة، أما الوظيفة الأخيرة للمتلقي فهي الكتابة، وتعني أنه قد يُسمح للمتلقي بالمشاركة في كتابة النص، وقد يقصد بالكتابة (البرمجة³¹ Programmin)".

²⁷ رهموني . (2022) ، ص 148 .

²⁸ الدريس ، هدى عبد الرحمن . (2022) . كينونة النص الأدبي الرقمي في ضوء (غرف ومرايا) للبيبة حمّار رؤية أنطولوجية: ، مجلة الأدب للدراسات اللغوية والأدبية ، كلية الآداب - جامعة ذمار ، اليمن ، العدد 13 ، ص 443 .

²⁹ بن حميد، منال، سيليني، نور الدين. (2017). المتلقي الرقمي بين تعبير الوسيط وتطور الخطاب "حفنات جمر" لإسماعيل البويجاوي أمودجا.

حوليات الآداب واللغات ، كلية الآداب واللغات ، جامعة المسيلة - الجزائر. المجلد 5 العدد 2 ، ص 70 .

³⁰ الأسدي ، (2009) ، ص 28 .

³¹ البريكي ، (2006) ، ص 6 .

استراتيجيات تلقي النص الرقمي³² :

1-الترحال المعرفي والاستغراق :

يُعدُّ الترحال في النصوص الأدبية الرقمية أحد الأساليب الحداثية في تلقي الخطاب الأدبي، حيث يمنح المتلقي فضاءً مفتوحاً للتفاعل والاكتشاف، بعيداً عن النمط الخطي التقليدي. ففي هذا النوع من التلقي، يتحول النص من بنية مغلقة إلى بيئة ديناميكية متعددة المسارات، تتيح للقارئ التنقل بحرية بين مكوناته، مستمراً وعيه الأدبي وأدواته الرقمية في إنتاج فهم خاص وشخصي للنص، وقد شبه بعض دارسي الأدب التفاعلي عملية تلقي النص الرقمي والترحال بين عناصره (روابط، وسائط، ملاحظات) بعملية الإبحار؛ فالمتلقي وفق هذه الحال يجوب بين الروابط التي تشكل مساراته، ويتصفح فضاءاته المتعددة، ويغوص بين عناصره اللغوية ومكوناته التقنية عبر الوسيط الإلكتروني، وهذا ما عبر عنه سعيد يقطين في قوله: "يكون الإبحار الانتقال بين الجزر النصية المختلفة عندما يشرع المستعمل، وهو يتحرك في جسد نص ما، في تنشيط الروابط التي تسمح له بالانتقال بين عقد النص المختلفة."³³

وتسمي الباحثة عبير سلامة هذه الوظيفة بـ "الملاحة" فتقول: "تصبح "الملاحة" صفحات الإنترنت - بصفحتها مقابلاً لقراءة المطبوع - غاية لذاتها، أكثر من كونها وسيلة لغاية، وتنطلق جاذبيتها من تلك الإمكانيات البديلة والحقائق المباشرة التي توفرها وصلات النص المتشعب من أجل تلبية الاهتمامات الفورية للمتصفح، كأن "يعدل" النص، يبحث عن خلفية مؤلفه يستوثق من معلوماته، يستعرض أجزاء مختلفة منه بشكل متزامن، أو يقارنه بنصوص أخرى، وهكذا."³⁴

وتستخدم استراتيجية الترحال المعرفي أو الإبحار في النص الرقمي من خلال:

القراءة التفاعلية:

- التنقل بين أجزاء النص عبر الروابط التشعبية (Hyperlinks).
- الضغط على كلمات أو صور لفهم أعمق أو للحصول على توضيحات.

التنقل السياقي:

- الانتقال بين النص والنصوص المرتبطة به (مثل السير الذاتية، المراجع، الشروح).
- قراءة تعليقات القراء أو المحتوى التفاعلي المصاحب.

التحليل المتعدد الوسائط:

- دمج القراءة مع الاستماع أو المشاهدة (فيديو، تسجيل صوتي).
- التفاعل مع عناصر بصرية تزيد من تأويل النص.

³² قاسم، المسعود: البنية التفاعلية واستراتيجيات التلقي في النص الأدبي الرقمي. ص 7- <https://univ10>

-biskra.dz/sites/fll/images/Annonces_2021/sem

³³ يقطين، سعيد. (2005). من النص إلى النص المترابط: مدخل إلى جماليات الأدب التفاعلي. الدار البيضاء، المغرب المركز الثقافي العربي، ص

33

³⁴ سلامة، عبير، الشعر التفاعلي: طرق للعرض طرق للوجود، بحث منشور على الموقع :

<http://egyptianpoetry.arabblogs.com/Abeer%20Salama%20-%20Alshe3r%20altafa3oly.htm>

إعادة تشكيل النَّص في الذهن:

- عبر التجربة الشخصية للتنقل، يكون القارئ "نسخته الخاصة" من النَّص. فالقارئ لا يكتفي بتلقي النَّص كما هو، بل يُعيد بناء معناه وصورته في ذهنه من خلال تفاعله مع عناصر النَّص المختلفة، سواء كانت لغوية، أو بصرية، أو سمعية. وكل ما سبق مستوى أولي لا يتعدى حدود التعرف والاستكشاف الظاهري، فهو يمهّد للاستراتيجيات التالية ولا يتداخل معها، ويفضي إلى استراتيجيات التلقي الأعمق.

2-التفسير:

وتقوم هذه الاستراتيجية على محاولة تفهم النَّص وإفهامه والكشف عن معناه واستجلاء قصد المؤلف، من خلال البحث في معاني الكلمات، وما يعنيه ظاهر اللفظ، وعمليّة التفسير هنا محكومة بالمحدودية لا تتعدى المعنى الظاهر، فهي عملية بسيطة تهدف إلى الإيضاح والاستجلاء والكشف عن القصد والوصول إليه، بغية تأويله من خلال البحث عما وراء الكلمات من مجبوء وباطن أو غامض أو رمز أو إيحاء أو تلميح عن طريق الإشارات اللغوية والدلائل النصّية، التي يتضمنها النَّص مستعيناً بثقافته وعتاده الفكري وعدته النقدية.

3- صناعة المعنى :

وتعني التأويل، واستراتيجية التأويل لا تختلف عما هي عليه في النَّص الورقي، لكن قد تصبح هذه الاستراتيجية ذات دلالة مغايرة إن لم يكن المقصود بالتأويل الجزء الملازم للقراءة، أو إذا افترضنا أن مفهوم القراءة ذاته لم يعد هو ذلك المفهوم الذي ألفناه في الدرس النقدي قبل النصوص الرقمية، وهذه أبرز الاحتمالات التي ترتبط بهذه الاستراتيجية مع بقاء احتمال لوجود تفسير مختلف لها، لكن مبدأ الاحتمالات ذاته يعني وجود إشكالية أمام المتلقي وأمام تحوله من "ورقي" إلى "رقمي" وسيكون الأسلم عند هذا الحد الاعتماد على المعنى الظاهر في تفسير النَّص والسعي لإنجازه وفقاً لهذا التفسير³⁵.

إن متلقي النص الورقي ليس أمامه إلا قراءة النص ومن ثم تأويله، فهو سابق في الوجود عليه وما على المتلقي إلا تلقيه كما هو، "بينما في النص الرقمي يبني المتلقي النص نفسه أثناء تأويله؛ فهو يفكر أثناء التلقي ويخطط قبل أن يلج رابطاً معيناً، ومن خلال تأويله يختار الرابط المناسب من بين الروابط المقترحة، ومن هنا يكون البناء والتأويل في النص الرقمي خطان متوازنان، ويتعلق كل منهما بالآخر"³⁶.

4- التكوين :

وساء البعض بالتشكيل وهو "عملية الصيرورة التي تؤول إليها الأشياء لتحقيق وحدة متأسكة مترابطة ووجوداً جديداً بهدف تمثيل النزوع الجمالي لدى المبدع"³⁷ فمتلقي النَّص الرقمي يكتسب دوره أهمية كبيرة في قراءة النَّص الرقمي من حيث قيامه بإعادة بناء النص،

³⁵ رحاحلة، أحمد زهير، إشكاليات المتلقي في ضوء الإبداع الرقمي المفاهيم والشروط والوظائف، ص 22-23.

<https://drive.google.com/file/d/15V3yaJCEpywfmOTlzkyesHsG6C4R5UD/view>

³⁶ قاسم، المسعود، ص 9.

https://univ-biskra.dz/sites/fll/images/Annonces_2021/sem_

³⁷ الطالب، هايل محمد (2023)، مصطلح التشكيل في النقد الأدبي مقارنة تأسيسية، مجلة الموقف الأدبي، رقم العدد 625-626، ص:

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

فهو الذي يوجه عملية التلقي وهو "المبحر الذي يختار بين الروابط العديدة والإمكانيات المختلفة التي يتيحها النص، فيشكل نصاً جديداً من حيث البناء والسيرورة والتشكيل، كما تمليه عليه رغباته وحب استطلاع وفهمه".³⁸

والنص هو يمنح القارئ خيارات المشاركة في تشكيله وتنقسم خيارات التشكيل إلى: تشكيل النص، وتشكيل مسارات امتداد النص³⁹

وقد تعترض استراتيجية التشكيل في النصوص الرقمية صعوبة تتعلق بمدى ثقافة المتلقي من ناحية، وإحاطته بالتقنيات المطلوبة، لأن "أهم ما أحدثه الأدب الرقمي من تغيير في ساحة التلقي هو تحويل المتلقي من قارئ إلى مبدع، والمقصود بالإبداع هنا، بناء النص وصياغته".

40

وترتبط وظيفة التشكيل "بوظيفة (الترحال والإبحار) ويصبح الترحال والإبحار أداة جيدة أو تقنية ينتج عنها حتماً (إعادة التشكيل) ، ولو كان على أقل تقدير على مستوى تشكيل مسارات النص، أما تشكيل النص فأمر نسبي التحقق في النصوص الرقمية والمتلقي في هذا المستوى ليس هو المتلقي في مستويات التفسير والتأويل أو الترحال، وإنما يقترب من مستويات الكاتب، بمعنى آخر سنسمح أن وظيفة (التكوين) مرتبطة من جهة أخرى بوظيفة (الإنشاء والتأليف) مما يجعل من الأهمية بمكان الوقوف على طبيعة العلاقات القائمة بين مجموعة الوظائف الجديدة للمتلقي الرقمي"⁴¹.

5- الإنشاء والتأليف :

تردد هذه الإستراتيجية عند دراسي الأدب التفاعلي باستراتيجية الكتابة ، و "الكتابة تقدّم اللغة بوصفها سلسلة من المراتب التي تعمل في غياب المتكلم"⁴²، والكتابة لا تنفصل عن القراءة التي تفتح للمتلقي إمكانية المشاركة في عملية الخلق ، وهو ما أشارت إليه فاطمة البريكي عندما قالت : " قد يُسمح للمتلقي بالمشاركة في كتابة النص، وقد يُقصد بالكتابة (البرمجة - Programming)"⁴³

ويفترض وفق استراتيجية الكتابة أن المتلقي قد صار قادراً على البرمجة، بناء على أن التلقي يستلزم مهارات تقنية، تسمح له بالتعامل معها في فهم النص الرقمي وتحليله. ولذا تقول فاطمة البريكي: " يرى "كوسكيا" إن مطالبة المتلقي بالمشاركة في البرمجة شيء مألوف في نظرية النص المتفرع بسبب صفة التفاعلية التي تلازمه، إذ يصبح القارئ كاتباً، ومع ذلك يظل هذا الأمر غير دقيق إلا في بعض النصوص التي تعرض على قارئها وظيفة الكتابة وقد تكون مطالبة القارئ المشاركة في بعض النصوص مقبولة بالمعنى المجازي فقط، ومثل هذه النصوص قليل أو نادر إلى حد ما"⁴⁴.

³⁸ يونس، (2011) ، ص 210

³⁹ سلامة، عبير: الشعر التفاعلي، طرق للعرض طرق للوجود ، بحث منشور على موقع:

<http://egyptianpoetry.arabblogs.com/Abeer%20Salama%20-%20Alshe3r%20altafa3oly.htm>

⁴⁰ يونس، (2011) ، ص 211

⁴¹ رحاحلة، أحمد زهير، عبدالكريم . (2015). إشكاليات المتلقي في ضوء الإبداع الرقمي المفاهيم والشروط والوظائف، المجلة الأردنية في اللغة

العربية وآدابها، جامعة مؤتة ، الأردن ، المجلد 11 ، العدد 4 ، ص 26.

⁴² إبراهيم ، والغامبي ، وعلي . (1996) . معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة . (ط 2) ، المركز الثقافي العربي - بيروت ، ص : 132.

⁴³ البريكي ، (2006) ، ص 64 .

⁴⁴ البريكي ، (2006) ، ص 64 .

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

فالأدب الرقمي لا يكون أدباً " تفاعلياً إلا إذا أعطى المتلقي مساحة تعادل، أو تزيد عن مساحة المبدع الأصلي للنص"⁴⁵، ويركز رحمن غركان: "أما الكتابة في القصيدة التفاعلية فممكنة من المتلقي حين تتيح له إمكانيات الحاسوب أن يتحرك على فضاء الشاشة، وتحريك مكونات النص عبر العقد والروابط التشعبية بشكل تقني فني بارع"⁴⁶.

هذه الوظائف التي تبناها عدد من النقاد والباحثين العرب " لم تسهم في تجلية الإشكاليات التي رافقت ظهور الأدب الرقمي وأجnasه المختلفة، ولم تمد جسور التواصل الكافية بين هذا الطرح النقدي والمتلقي، وأمام مجموعة الوظائف التي لا نجد حدوداً واضحة لها بين النقاد أنفسهم، ولا تحقّقاً إجرائياً يمكن الاستعانة في النماذج الرقمية المتاحة، فعند هذه الحدود تصبح الاتهامات الموجهة للمتلقي بحاجة إلى مراجعة ونظر، وتصبح القطيعة أو غياب التفاعل مع النص الجديد ومبدعيه مشروعة من هذه الزاوية على الأقل"⁴⁷.

إشكالية النقد في النص الرقمي التفاعلي:

ليس النص الرقمي نصاً عادياً، وإنما هو نص مركب متشعب فيه تشكيلات بصرية وصوتية وحركية، ولذا فهو يحتاج إلى كاتب من طراز خاص، وناقد من ذات النوع. وتكمن الصعوبة في أن النص الرقمي نص جماعي، يشترك في عدد من المؤلفين في عملية إنتاج النص. فالكتابة لم تعد نشاطاً فردياً يجري ضمن طقوس معينة، بل غدا الإبداع عملية من نوع آخر تواكب العصر وما يجري به من تطورات تكنولوجية، أتاحت استثمار الصوت والصورة والحركة لخدمة النص غير المنتهي، الذي تتعدد بداياته ونهاياته، وهنا تختلف طرق تلقيه التي تختلف من متلق إلى آخر بما يعني تعدد الرؤى النصية وتعدد طرق التأويل، وهذا يزيد من درجة التفاعل مع النص " فكون النص مفتوحاً، وبلا حدود، أو نهايات، وعدم وجود مالك وحيد له، تحول المبدع فيه إلى متلق، والمتلقي إلى مبدع، كل هذا أسهم في أن ترتفع نسبة التفاعلية فيه في مقابل محدوديتها في نظيره الورقي التقليدي، الذي مهما يحاول مبدعه أن يجعله نصاً تفاعلياً إلا أنه يظل مقيداً بقيود كثيرة، على رأسها طبيعة الوسيط الحاصل للنص، فالورق لا يسمح بدرجة التفاعلية ذاتها التي يسمح بها الوسيط الإلكتروني"⁴⁸. وهذا التعدد من التأويلات والتفسيرات تسبب إشكاليات كثيرة في العملية النقدية، يقف وراءها تعدد النصوص بتعدد القراء، وتعدد الآراء ووجهات النظر، التي لا يمكن تحديدها، وهذا ما ألغى مركزية النص، وضياح ملكية النص.

هذا كله يتطلب ناقدًا من نوع جديد ناقد عارف بالتكنولوجيا والنصوص الرقمية، لديه القدرة على تجاوز النص الورقي.

ومن الإشكالات التي يواجهها الناقد أيضاً مفهوم النص الرقمي التفاعلي المتعدد، فهل هو مجرد نص تفاعلي ينشر إلكترونياً من دون الاستفادة من المؤثرات المتاحة؟ هذا التحديد يفيد في تحديد مهمة الناقد المطالب الآن بامتلاك خبرات نقدية أوسع وأشمل من التفاعل مع النص الورقي أو النص الإلكتروني، فالناقد لم يعد يكفي بمعرفة مناهج النقد الأدبي التقليدية، والوقوف عندها، بل ينبغي تجاوزها إلى امتلاك المعرفة الإلكترونية الضرورية ليعرف كيف ينتج النص مع ما يصاحبه من مؤثرات، ليقوم بعملية نقد شاملة. لأن العملية النقدية تجاوزت نقد الكلمة أو الجملة، إلى نقد الوسائل والوسائط المصاحبة للنص، التي تقوم بدور مهم في عملية تقديمه وكيفية تأثيره في المتلقي. إن المعرفة بالصورة ضرورة، وليس ترفاً؛ لأن الصورة تتصل ببيكالية النص الرقمي ومكونه العضوي، وبناء عليه ينبغي على الناقد أن يلم بالأصول المعرفية بدور الصورة في النص.

⁴⁵ المصدر السابق، ص 69.

⁴⁶ غركان، رحمن. (2010). القصيدة التفاعلية في الشعرية العربية، نظير وإجراء، دار الينابيع، ص 86.

⁴⁷ رحاحلة، (2015)، ص 29.

⁴⁸ البريكي. (2006)، ص 53.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

وفي هذا المقام لابد أن نتساءل : كيف يمكن أن ننقد نصاً غير مكتمل ؛ نظراً لأن الرقمي غير قابل للاكتمال بسبب افتحاده واتخاذة بسبب التلقي أشكالاً متعددة. فالنقد وفق هذا المفهوم، يكون تفاعلياً، منفتحاً كافتتاح النص، ومن ثم فالعملية النقدية لن تكتمل، ولن تتبلور الرؤية النقدية النهائية للعمل الأدبي الرقمي.

فالقصيدة الرقمية تكون على رابط سواء أكانت على اليوتيوب أو غيره يقرؤها عدد من المتلقين، فالنص يكون من نتاج أكثر من مؤلف بواسطة الحاسوب – المؤلف والمؤدي والمنشد للقصيدة، الذي يلقيها مشافهة، التي " تتميز بالحوية وإمكانه اللجوء إلى وسائل فوق لغوية للتأثير كالتلوين الصوتي من خلال النبر والتنغيم ومط الكلام واقتضابه"⁴⁹.

فالقراءة وفق المؤثرات الصوتية والصورة يزيد من شد انتباه المتلقي والتفاعل معها. والناقد هنا سيبحث فيما لو كان لوت تأثير في تغيير الشكل الخطي (الكتابة) ؟ وهل للألوان دور في توضيح المعنى ؟

الصورة تقوم على توضيح الحدث. ولكن يبقى للغة دور مهم إلى جانب المؤثرات الأخرى، التي تتضافر كلها لتقديم النص. ولذلك يمكن القول إن القراءة تراجعت على حساب المشاهدة والسامع.

ونرى أن من أهم ما يعترض النقد الرقمي، هو تلقي هذه النصوص بأدوات تقليدية، فلم يجترح النقاد معايير نقدية تتناسب والنص الرقمي بأدواته ووسائله ومصطلحاته.

الخاتمة :

نتهي إلى القول: إنَّ النص الرقمي متعدد مصطلحاته، وعلى هذا التعدد حاولنا دراسته وفق مصطلح النص الرقمي، و حاولنا عرض وجهات نظر الدراسين حول التسمية. كما بينا أهم تقنيات تحليل ذلك النص بوصفه مكوناً من مكونين أساسيين هما المكون اللغوي / والمكون التقني (العنصر التكنولوجي). والمكون اللغوي بصورة اللغة المكتوبة، والمسموعة، والمصورة الثابتة، أو المتحركة بصورة مكثفة وتفاعلية تتعلق فيما بينها، وتدخل البرمجة كلغة محورية ومنجزة لنصية النص الرقمي لتكتمل بناء النص وصياغته.

ويسهم المكون التقني في خلق النص الرقمي من خلال توظيف معطيات التكنولوجيا ومخرجاتها، التي تعد من آليات بنائه الأساسية وجزءاً من إنتاجه وإبداعه، الأمر الذي يفرض الاشتغال على تلك العناصر التقنية عند تحليله. كما بينا الشروط الواجب توافرها في مبدع النص الرقمي ومتلقيه، الذي يتلقاه قراءة ومشاهدة و سماعاً، ويتمكن من التفاعل معه في ضوء التقنية ووسائلها التي أسهمت في إنتاجه، وسعت في تكثيف دلالاته التفاعلية وقدرته على تنمية الذائقة وتحقيق الجذب والمتعة.

وقد فرضت طبيعة النص الرقمي على المتلقي آليات جديدة في تلقيه وتأويله، التي لم تعد قراءة فقط بل غدت تفاعلاً مع صوت وصورة وأيقونات إلكترونية، ووسائل ومسارات نصية متفرعة. ومن هنا فإن تلقي النص الرقمي وتحليله يفرض استراتيجيات وأدوات مغايرة عن استراتيجيات تلقي النص الورقي، تسهم في توجيه عملية التلقي وإنتاج المعنى.

ذلك لأن النص الرقمي يمكن أن يُعد جنساً أدبياً جديداً تشترك في تكوين خصائصه الوسائط المتعددة وتوظيف أشكال التكنولوجيا الحديثة؛ الأمر الذي يجعل عملية التلقي مغايرة لما هو معروف في النص الورقي المكتوب، لتغدو عملية التلقي عملية مركبة من العلامات اللغوية والأيقونات الرقمية البصرية والسمعية والحركية، عبر الوسيط الناقل الحاسوب وبرمجياته، ليتعاقد ذلك كله في تقديم المعنى للمتلقى.

علي، نبيل. (1994). العرب وعصر المعلومات. العدد 148، أبريل. الكويت: سلسلة عالم المعرفة، ص 277. 49

المصادر والمراجع :

- إبراهيم ، الغاني ، علي . (1996) . معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة . (ط 2) ، المركز الثقافي العربي - بيروت .
- إدريس ، عبد النور . (2014) . الثقافة الإلكترونية مدارات الرقمية : من العلوم الإنسانية إلى الأدبية الإلكترونية ، دار فضاءات للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، الأردن .
- الأسدي ، حسن عبد الغني . (2009) . المدونة الرقمية الشعرية التفاعل ، المجال ، التعلق . (د.ط.) . الزوراء ، العراق .
- البريكي ، فاطمة . (2006) . مدخل إلى الأدب التفاعلي . (ط 1) . ا. الدار البيضاء - المغرب ، بيروت : لبنان المركز الثقافي العربي .
- البريكي ، فاطمة . (2008) . الكتابة و التكنولوجيا . الدار البيضاء - المغرب ، بيروت - لبنان : المركز الثقافي العربي .
- بلعلي ، آمنة . (2014) . خطاب الأنساق - الشعر العربي في مطلع الألفية الثالثة ، بيروت .
- بن حميد ، منال ، سليلي ، نور الدين . (2017) . المتلقي الرقمي بين تغيير الوسيط وتطور الخطاب " حفنات جمر " لإسماعيل البويجاوي أمودجا . حوليات الآداب واللغات ، كلية الآداب واللغات - جامعة المسيلة ، المجلد 5 العدد 1 .
- حرب ، علي . (2004) . حديث النهايات فتوحات العولمة ومآزق الهوية . (ط 2) . الدار البيضاء - المغرب ، بيروت - لبنان : المركز الثقافي العربي .
- حمداوي ، جميل . (2016) . الأدب الرقمي بين النظرية والتطبيق . (ط 1) . شبكة الألوكة .
- خمار . لبيبة . (2014) . شعرية النص التفاعلي آليات السرد وسحر القراءة . (ط 1) . دار رؤية للنشر .
- الدريس ، هدى عبدالرحمن . (2022) . كينونة النص الأدبي الرقمي في ضوء (غرف ومرايا) للبيبة خمار - رؤية أنطولوجية ، مجلة الآداب للدراسات اللغوية والأدبية كلية الآداب ، جامعة ذمار - اليمن ، العدد 13 .
- الديوب ، سمر . (2016) . الأدب الرقمي سماته وجمالياته ، سمر الديوب ، اتحاد الكتاب العرب مج 45 ، ع 37 .
- رحالة ، أحمد زهير ، عبدالكريم . (2015) . إشكاليات المتلقي في ضوء الإبداع الرقمي المفاهيم والشروط والوظائف ، المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها ، جامعة مؤتة ، الأردن ، المجلد 11 ، العدد 4 .
- رحومني ، رضا . (2022) . قراءة سيميائية لقصيدة الفيديو في الأدب الرقمي قصيدة "الصمت" لإسماعيل البويجاوي نموذجاً ، حوليات الآداب واللغات إخراج : د. لبيبة خمار . كلية الآداب واللغات . جامعة محمد بوضياف . المسيلة الجزائر ، المجلد 10 ، العدد 2 .
- رحان ، غرکان . (2010) . القصيدة التفاعلية في الشعرية العربية ، تنظير وإجراء . استوكهولم : دار الينابيع ، 2010 .
- السناجلا ، محمد . (2014) . رواية الواقعية الرقمية . (د.ط.) . بيروت ، لبنان : المؤسسة العربية للدراسات والنشر .
- الثقافة الإلكترونية مدارات الرقمية : إدريس عبد النور ، فضاءات للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، الأردن .
- الطالب ، هایل محمد . (2023) ، مصطلح التشكيل في النقد الأدبي مقارنة تأسيسية ، مجلة الموقف الأدبي ، رقم العدد 625-626 .
- العبد ، محمود . (2003) . الصورة والثقافة والإيصال . مجلة فصول العدد 62 .
- علي ، نبيل . (1994) . العرب وعصر المعلومات . العدد 148 ، أبريل . الكويت : سلسلة عالم المعرفة .

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

- علي، نبيل. (2001). الثقافة العربية و عصر المعلومات، رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العرييسلسلة عالم المعرفة، العدد 265. الكويت : المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب.
- الغزاية، عامر مصطفى محمد. (2023). الأدب الرقمي، أساليبه و عناصره و علاقته بالتحليل النقدي و مستقبل اللغة.
- غركان ، رحمن. (2010). القصيدة التفاعلية في الشعرية العربية، تنظير و اجراء ، دار الينابيع .
- لباشي ، عبدالقادر . (2021). من شعرية اللساني إلى غواية الرقمي :قراءة في النص الرقمي " عياش " لعبد الرحمن الأخضرى، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها ، كلية الآداب واللغات ، جامعة الوادي - الجزائر ، المجلد 13 ، العدد 2.
- نجم، السيد عبد العزيز على. (2010). النشر الإلكتروني والإبداع الرقمي. (ط1). القاهرة: مطبعة الهيئة العامة لتصور الثقافة، القاهرة.
- يقطين ، سعيد. (2005). من النص إلى النص المترابط: مدخل إلى جماليات الأدب التفاعلي. الدار البيضاء، المغرب المركز الثقافي العربي .
- يقطين ، سعيد. (2008). النص المترابط و مستقبل الثقافة العربية (نحو كتابة عربية رقمية). (ط1). الدار البيضاء- المغرب، بيروت- لبنان: المركز الثقافي العربي.
- يونس، إيمان. (2015). الأدب الرقمي العربي: الواقع، التحديات والآفاق. مركز جيل البحث العلمي، ع 58.
- يونس، إيمان. (2011). تأثير الإنترنت على أشكال الإبداع والتلقي في الأدب العربي الحديث ، رسالة ، ماجستير، كلية الآداب على اسم لستر وسالي أنتين، معهد علوم الحضارة على اسم شيرلي ولسلي فورتر.

المراجع الأجنبية:

Hayles, N. K. (2012). How we think: Digital media and contemporary techno genesis. University of Chicago Press.

المواقع الإلكترونية:

رحالة، أحمد زهير، إشكاليات المتلقي في ضوء الإبداع الرقمي المفاهيم والشروط والوظائف، أحمد زهير رحالة، ص 29.

<https://drive.google.com/file/d/15V3yaJCepywfmOTlzkyesHsG6C4R5UD/view>

سلامة، عبير: الشعر التفاعلي، طرق للعرض طرق للوجود ، بحث منشور على الموقع:

<http://egyptianpoetry.arabblogs.com/Abeer%20Salama%20-%20Alshe3r%20altafa3oly.htm>

قاسم، المسعود، البنية التفاعلية واستراتيجيات التلقي في النص الأدبي الرقمي: المسعود قاسم.

https://univ-biskra.dz/sites/fl/images/Annonces_2021/sem